

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

¹Турсынбаев А.З., ²Камолов И.Р., ³Канатбаев С.С., ⁴Сайфуллаева Г.И.

¹Южно-Казахстанский университет им.М.Ауезова

^{2,3,4}Навобийский государственньй педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10993156>

Аннотация. В статье рассмотрены пути и проблемы развития профессионально-методической подготовки будущих учителей физики.

Ключевые слова: образование, информация, педагогика, физика, учитель, методология, профессионал, студент.

За последние годы преобразования в обществе и открытость, новые стратегические ориентиры в развитии экономики страны, ее оперативная информированность и динамичное развитие кардинально изменили требования к образованию. Это связано с тем, что ведущие страны мира оценивают цель, содержание и технологии образования, исходя из его результатов. В связи с этим основной целью образования, на основе полученных знаний, умений и навыков учащихся и студентов, является обучение саморазвитию, самостоятельному поиску, анализу и рациональному использованию знаний, правильному выполнению своего дела [1].

Система образования страны предусматривает рассмотрение различных путей решения важных проблем в становлении каждого ребенка как личности. Это связано с тем, что основной сферой в нашем цивилизованном обществе, занимающей важное место в становлении каждого ребенка человеком, является система образования. Главная цель общего образования на национальном уровне – формирование компетентной личности, готовой активно участвовать в социальной, экономической, общественно-политической жизни Республики Казахстан. Методическая подготовка является неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущего учителя. В соответствии с методическими аспектами деятельности, выполняемой им в профессиональной деятельности, в зависимости от особенностей решаемых учебных задач, имеет свое значение.

Основными функциями методической подготовки являются обеспечение анализа, выявления и обоснования эффективных путей обучения на любой стадии обучения физике, интеграции научных знаний и в различных педагогических ситуациях, путем определения и назначения ее специальных задач, принципов, содержания, форм и методов. Здесь задача методического аспекта профессиональной подготовки учителя состоит не только в обосновании и выборе путей обучения, но и в обучении учащихся разнообразным приемам учебно-познавательного процесса и научной организации их деятельности. Основные компоненты профессионально-методической подготовки студентов: направленность, совокупность соответствующих знаний, умений и навыков, развитое логическое мышление и сознание, личностные способности и качества, опыт выполнения действий. Формирование и развитие указанных компонентов составляет главную цель методической подготовки будущего учителя.

Рассматривая основу закономерностей обучения, мы исходим из уровней, на которых учитывается зависимость его реализации от различных ступеней системы образования и ее основных задач (учебный курс, методика прохождения отдельной главы, система развития степени профессиональной подготовки и др.):

* методы и формы организации учебно-познавательной деятельности;

- * структура и содержание рассматриваемого учебного материала;
- * структурный характер организации учебно-познавательной деятельности;
- * структура целей и основных задач учебного курса.

На современном этапе, в процессе подготовки будущего учителя физики, реализация системы этих уровней осуществляется в основном на уровне методов и форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся. Этого, конечно, недостаточно в учете многообразия, многогранности объективных и субъективных факторов, способствующих эффективной организации профессионально-методической подготовки учителя. Интеграция процессов теоретической и методической подготовки учителя позволяет реализовать вариативность его подготовки к профессиональной деятельности на всех вышеперечисленных уровнях [2].

Основными педагогическими средствами, реализующими трансформацию подготовки будущего учителя физики в педагогических учебных заведениях на основе философских, педагогических и психологических идей и закономерностей, являются:

- * в профессионально-методической подготовке будущего учителя физики, реализации циклического принципа его учебно-познавательной деятельности;
- * внедрение в содержание обучения методологических знаний и умений, обеспечивающих готовность учителя физики к профессиональной деятельности;
- * учитывать при определении структуры специальных и методических дисциплин, стадию и сроки формирования теоретических и профессионально-методических знаний, умений и навыков, обеспечение постепенного возрастания значимости и сложности учебного материала, препятствующего строжайшей линейности учебного курса;
- * определить задачи каждой ступени обучения и обеспечить развитие аналитических, творческих и рефлексивных способностей будущих учителей путем их выполнения.

Использование взаимодополняющих идей реализации профессионально-методической подготовки учителя физики дают возможность развивать активность и самостоятельность студентов на основе методов и приемов, используемых в самостоятельной работе; организовывать учебно-познавательную деятельность студентов за счет осуществления на научной основе передачи содержания учебного материала и выбора форм его организации, адекватно их профессиональной деятельности в будущей школе; основывание расширения мотивационных рамок, определяющих и реализующих профессиональную направленность будущего учителя физики [3].

Профессиональной подготовкой будущего учителя физики считается организация специальных курсов и семинаров, обеспечивающих активное и плодотворное занятие студентов учебно-познавательной, творческой деятельностью, создание системы учебно-познавательных и методических заданий и упражнений, целью которых является расширение теоретических знаний, обучение их свободному использованию. К числу ведущих функций методической составляющей подготовки будущего учителя физики к профессиональной деятельности в педагогических вузах можно отнести:

- * формирование у будущего учителя физики любознательного, творческого подхода к профессиональной деятельности (мотивационно-ценностная функция);
- * формирование у учителя физики комплекса фундаментальных теоретических, профессионально-методических и методологических знаний и умений, необходимых для эффективного и успешного выполнения своей профессиональной деятельности (обучающие, контрольные и методологические функции);

* формирование сознания, мировоззрения будущего учителя физики (мировоззренческая функция);

* формирование опыта работы учителя физики на поисково-эвристическом, учебно-исследовательском уровнях, практической профессиональной деятельности, деятельности (профессионально-практическая функция) [4].

В соответствии с ними структура методической системы подготовки учителя физики к профессиональной деятельности должна состоять, условно, из трех основных компонентов: целей, средств и полученных результатов. В педагогических учебных заведениях должны раскрываться цели системы профессионально-методической подготовки будущего учителя физики, их компонентные составляющие и взаимосвязи, отражающие иерархическую структуру.

При определении состава целей требования деятельностного согласия должны рассматриваться как ведущие и формулируются с помощью терминов формируемых действий. При этом в качестве операционных составляющих целей берутся элементы теоретической, профессионально-методической подготовки учителя физики. Но поскольку реализация отдельных элементов действий требует овладения определенным набором знаний и умений, их перечень уточняет виды и элементы действий [5].

Элементы профессионально-методической деятельности определяются возможными видами взаимодействия учителя, ученика и информатики. Здесь должны быть рассмотрены следующие основные виды деятельности учителя физики: учебно-методическая работа, направленная на научную организацию познавательной, любознательной деятельности учащихся и самостоятельная учебно-исследовательская работа.

В состав основных целей методической системы развития подготовки учителя физики к профессиональной деятельности входят физические знания и умения, необходимые для плодотворной педагогической деятельности; совокупность учебно-методических знаний и умений, обеспечивающих освоение учащимися уроков физики и свободного применения различных видов внеклассной работы и их методической подготовки; многофункциональные специальные подходы к обучению физике (физический учебный эксперимент, методы решения физических задач, методы и приемы мобилизации учащихся на учебно-познавательную, любознательную и творческую деятельность и др.); совокупность организационно — методических умений и навыков, позволяющих учителю физики обеспечить создание и развитие материальной базы своего предмета; учебно-познавательные и творческие знания и умения, обеспечивающие адекватное восприятие учителем, учащимися результатов своей работы в процессе обучения физике; внедрены специальные умения, позволяющие на научной основе совершенствовать методы, приемы и средства обучения и грамотно применять их в различных ситуациях, возникающих в учебном процессе [6]

При выполнении лабораторных работ во всех видах физического образования деятельность студентов складывается из содержательной-практической и профессиональной деятельности. В ходе занятий студенты осваивают методы и приемы познавательной, направленной организации своей деятельности (наблюдение, измерение, статистическая обработка результатов эксперимента, обсуждение, подведение итогов и т.д.), а также закрепляют, дополняют знания, посредством последовательных действий, на основе которых получают сведения об изучаемом явлении, он определяет эффективный путь из множества вариантов достижение цели.

Такие микроответы действия формируются в виде необходимых элементов развития уровня профессиональной подготовки студента. Кроме того, эффективность учебно-познавательной деятельности студента во время практикума определяется также качеством его обмена мнениями с учителем, студентами в группе, лаборантами. Таким образом, формирование у будущего учителя физики готовности к выполнению профессиональной деятельности может быть достигнуто целенаправленно, через взаимосвязанные воздействия. Для этого надо:

- * повышение интереса к профессиональной деятельности, создание мотивации через проведение активной воспитательной работы;

- * создание системы знаний, определяющих условия и содержание профессиональных задач через осуществление межпредметных связей;

- * познакомить со словами и наглядными пособиями с особенностями будущей деятельности;

- * на основе эффективной организации учебно-познавательной деятельности студентов и использования упражнений, вооружение их необходимыми умениями и навыками;

- * наблюдение, адаптация к самостоятельной подготовке студентов к будущей деятельности [7].

Важную роль в организации профессиональной подготовки играет реализация условий, оказывающих большое влияние на формирование у студентов позитивного отношения к обучению, образованию (понимание теоретической и практической значимости усвоенных знаний и близких и отдаленных целей обучения, постепенное наращивание новизны и содержания учебного материала, ситуации с информационными познавательными противоречиями, создание проблемных вопросов и др.).

Особое внимание следует уделить работе по формированию профессиональной подготовленности студентов, их познавательной, любознательной, творческой и методической деятельности, организуемой на основе деятельностного согласия обучения. Конечно, они должны быть выбраны таким образом, чтобы они были адекватны действиям будущего учителя физики в будущем. Освоение учащимися вышеуказанных действий осуществляется под непосредственным руководством преподавателя. Если действие ранее не применялось (не было объектом) в социальной практике, то существует несколько способов его объективации:

1. Теоретико-экспериментальный путь. Этот путь начинается с построения модели, основанной на теоретическом анализе проблем, подобных решаемой, и анализе проблем, возникающих в практике обучения. Модель, построенная на следующих этапах обучения, будет более точной.

2. Обсуждение и анализ сложностей, возникающих в деятельности передовых учащихся при решении таких задач, проблем.

3. Выявление эффективных путей разрешения ситуаций, аналогичных ранее решенным, предложенным, посредством психологического анализа.

В качестве руководящих принципов концепции управления учебным процессом можно взять:

1. Учеба, система многообразных видов деятельности, выполняемых индивидуально и коллективно, осуществляющих развитие у учащегося качественных качеств и способностей, вытекающих из целей обучения и воспитания;

2. В традиционном обучении управление осуществлялось главным образом через параметры действий, т. е. путем передачи учащемуся известной системы действий. На современном этапе под психологически правильным управлением понимается создание условий и возможностей развития, компенсирующих деятельностные потребности, мотивы и цели обучающегося;

3. В учебном процессе, составленном преподавателем или преподавательской системой, должна строго соблюдаться последовательность действий, выполняемых обучающимся. Чем больше эта последовательность определяется обучающимся, тем более гибким становится управление.

4. Личностной степенью управления называют степень целенаправленности обучения и самостоятельности обучающегося в построении своей деятельности в учебном процессе.

5. Обучение, при котором развитие учащегося происходит наиболее эффективно, обучение его в пределах сложности. Поэтому в управлении учебным процессом необходимо опираться на внутренний потенциал и возможности учащегося.

6. В основу системы управления обучением (деятельностью преподавателя) должна быть положена прогностическая модель деятельности учащегося.

Мы считаем, что учебно-познавательная деятельность будущих учителей физики в высшем учебном заведении заключается в следующем:

- репродуктивные (учащийся не проявляет желания, не претендует на выполнение учебно-познавательных, методических заданий для рассмотрения различных физических и учебно-воспитательных проблем, не понимает их значимости в понимании физических явлений, теорий и законов или организации учебного процесса);

- информационно-репродуктивные (студент частично выполняет учебно-познавательные, методические задания, но недостаточно понимает их сущность, систематически не дополняет психолого-педагогические и физические знания, может применять учебно-познавательные методы, знания и умения только при решении простых задач);

- поисково-эвристический (студент выполняет заданные физические, методические задания, правильно понимает физические и педагогические явления, но не может достаточно свободно применять полученные знания, умения и навыки в развитии учащихся);

- учебно-исследовательская (студент расширяет и дополняет свои знания, умения и навыки, может применять их при решении любых задач, стремится освоить новые технологии получения знаний) [8].

Анализ на основе изучения динамики сформированности профессиональной подготовки учителя физики, соотношения репродуктивной и творческой деятельности учащихся позволил выявить эффективные, результативные технологии развития их профессиональных способностей. Мы можем прогнозировать повышение качества профессиональной подготовки будущего учителя физики по показателям, позволяющим определить уровень профессиональной подготовки студентов (уровень развития, возможность успешного решения конкретных профессиональных задач и задач, достижение профессиональной самостоятельности в обучении в высшей педагогической школе, процесс адаптации к будущей профессиональной деятельности и др.). Мы использовали их для целенаправленной, плановой организации учебно-познавательной,

профессионально-методической деятельности и определения эффективности применяемых технологий.

Проблема присвоения признаков и условий профессиональной подготовки учителя физики неразрывно связана с оптимизацией процесса преподавания специальных дисциплин и их методики. Здесь использование процесса саморегуляции, т.е. синергетических закономерностей, наблюдаемых в сложных динамических системах, должно привести к лучшим результатам. Небольшие изменения процессов, протекающих в педагогической системе, могут вызвать непредвиденные сложные ситуации. Подобные ситуации постоянно возникают в управлении деятельностью учащихся. С другой стороны, эти изменения в системе дали определенную информацию о том, какое состояние необходимо выбрать для поддержания его устойчивости. Следовательно, ситуация, возникающая в учебно-воспитательном процессе, рассматривается в любой момент времени как суверенный процесс, определяемый взаимодействием составляющих его элементов.

Это формирует у будущего учителя новые знания и умения, обеспечивает его переход в новое качественное состояние, развивает профессионально-методическую подготовку. Под влиянием активного преобразующего характера деятельности происходит процесс перестройки прежних связей и образования новых связей в системе в результате взаимоорганизованных, скоординированных движений отдельных элементов педагогического процесса. Они последовательно приводят к образованию новых структур.

Высоко слаженная, когерентная деятельность студента осуществляется на основе взаимодействия отдельных элементов, составляющих педагогическую систему, обмена информацией, хранящейся, обработанной, переданной, преобразованной и принятой между ее различными иерархическими уровнями. Фактически, в сложных открытых системах существует иерархия уровней информации. При этом педагогическая система может находиться в различных состояниях с развитием, поэтому ее субъектам необходимо информировать о том, какое состояние выбрать. Если это так, то рост и замедление темпов дальнейшего развития системы тесно связаны с качеством ее восприятия. Информация, происходящая между системами или составляющими их элементами во время профессиональной деятельности, обладает особым функциональным свойством, имеющим особое социальное значение. Это связано с тем, что он играет большую роль в развитии субъекта, становлении личности, самоуправлении и зрелости [9].

По мере расширения кругозора студента, повышения его профессиональной подготовки перед ним, как у путешественника, стоящего на пересечении нескольких дорог, стоят различные возможности. В этот момент говорят, что они оба находятся в точке бифуркации. Например, успех студента зависит от того, какую задачу он поставил перед собой. Субъект сравнивает приобретенные знания со своим предыдущим опытом, использует их с учетом особенностей, преобразует как средство создания новых знаний или как средство обеспечения приобретения других новых знаний [10].

В частности, во все времена одновременно возникают два стационарных состояния: образование и необразованность. При выборе одного из этих состояний исходная информация удваивается, т.е. в момент принятия решения устраняется первичная однозначность (незнание). Философско-методологический, психолого-педагогический анализ, призванный обосновать научно-исследовательскую работу, дает нам возможность определить структуру, средства и содержание развития профессиональной подготовки будущего учителя физики. Тем самым, назначить требования к ней и на ее основе построить

ее методическую систему, а также выбрать технологии развития и формирования профессиональной деятельности студентов-физиков и дает возможность определить ее признаки.

REFERENCES

1. А.З.Турсынбаев Тенденции развития современного образования в Казахстане. Fergana state university conference. 2023/11/3. Источник: <https://conf.fdu.uz/index.php/conf/article/view/2305>.
2. Б.С.Омаров, Э.Т.Адылбекова, А.З.Турсынбаев, А.Б.Токтарова [Создание модели обнаружения ненавистивности с использованием методов машинного обучения](#). Вестник АУЭС, Том 3. №62. 2023.
3. А.З.Турсынбаев [PDF] с сайта kspi.kz Қазіргі ауыл мектебінің мәселелері. Publisher of Kostanay Regional University named after Akhmet Vaitursynov. 2021/9/29.
4. А.З.Турсынбаев, М.С.Балганова, Г.М.Ходжаниязова, С.Н.Шаухан [Ақпараттық жүйені жобалаудың бағдарламалық жабдыктарын зерттеу](#) [PDF] с сайта kaznpu.kz. Вестник «Физико-математические науки». Том 72.№ 4. 2020/12/29. С.263-269.Г.
5. Н.Ядгарова, А.Турсынбаев, А.Мариева, А.Ануарова «Психологические особенности личностной тревожности современного учителя». - Международный журнал экспериментального образования. №11-2, 2014. С.23-33.М.
6. Молдогазиева, А.А.Демеубаева, А.З.Турсынбаев [Развитие маркетинга в сфере образования](#). «Человек, экономика, общество в условиях пандемии: региональные, глобальные и федеральные аспекты». 2021. С. 148-152. Издательство: Институт дружбы народов Кавказа.
7. А.З.Турсынбаев [Педагогические технологии в сфере учебно-воспитательной деятельности педагогов](#) // ББК 74.200 Н 76. - 2013. – с.416.
8. Г.Абдикаримова, А.Турсынбаев, А.Тастанов, У.Алимкулова, Э.Абдрашова [Жаңа технологияны білім саласында пайдаланудың маңыздылығы](#) [PDF] с сайта kaznpu.kz. Педагогика и психология. Том 45. №4. 2020/12/31. С.58-66.
9. А.Турсынбаев [Социальная и психологическая ценность дошкольного детства](#). [PDF] с сайта soippro.edu.ua. Артющкіна Людмила. Суми. ВВП «Мрія». 2015. С. 244-247.
10. Saparbayeva, E., Abdualiyeva, M., Torebek, Y., Madiyarov, N., Tursynbayev, A. Leveraging digital tools to advance mathematics competencies among construction students. 2024, 11(1), 2319436.